

≡ MENU

apenado Pavão

opinião como direito

DEMOCRATITE

outubro 8, 2013 por a pena do pavão, publicado em jurídico, política

Ano 01 – vol. 08 – n. 12/2013 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.10027181>

Há alguma coisa errada no Brasil. Sei! Dirão que há muitas. Ok, concordo, mas todas elas perpassam pela incompreensão, má compreensão (ou falta dela) do que seja liberdade.

O homem, naturalmente é livre, isto é fato. Mas quando se associa com outros, na política ou na vida civil, necessita de instrumentos que preservem esse consórcio na democracia.

Claro que todos têm, e devem exercer, o direito de manifestação, de protestar, de reivindicar. Isso faz parte da democracia.

Mas, um instante!

Quem disse que democracia não tem regras? Se não as tiver pode ser tudo, menos democracia.

Muita gente morreu, foi presa e torturada para que, hoje, tantas outras tivessem o

direito de protestar. Mas daí a ocorrer o que assistimos pelos telejornais a cada protesto é um absurdo!

a propriedade privada é um direito fundamental, por que prevista pela Constituição, tanto quanto o fundamento de Estado Democrático de Direito. Então, não se pode em berço esplêndido esperar que seja, passivamente em nome de uma ação política e eleitoralmente correta, assistido, às margens do Ipiranga, esse festival de quebra-quebra, como se, quebrando, haverá solução. Estado Democrático de Direito é um estado organizado com base em leis democraticamente elaboradas. Portanto, nossos impostos financiam um Estado que não está correspondendo às expectativas de assegurar a paz.

liberdade, sempre, protestos sempre que um cambaleante governo não atenda o que o povo espera. Mas daí a achar que protestar é destruir o patrimônio público e privado vai uma longa distância.

O vandalismo e a passividade do governo atual preocupam.

Ninguém deseja tortura policial. Por que razão se calam diante da depredação? Isso por ser tudo, menos democracia. Talvez “democráticos aguda”. Oxalá não tenha sintomas de “democraticus moribundus”.

com a tag [democracia](#), [estado](#), [protesto](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

UMA OBRA ATUAL

DEIXE UM COMENTÁRIO

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaio

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

DESCONSTITUCIONALISMO?

O ILUMINISMO BARROCO?

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.